

непосредственный // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2023. – № 29. – С. 23-34.

3. Берко, А. К. Управление складской деятельностью предприятия в современных условиях хозяйствования / А. К. Берко, Н. Д. Горбань. – Текст: непосредственный // Сборник научных работ серии "Государственное управление". – 2023. – № 29. – С. 145-153.

4. Блинов, Д. В. Тонкости выбора WMS-системы / Д. В. Блинов. – Текст: электронный // «Логистика». – 2021. – № 1. – URL: https://www.lobanov-logist.ru/library/all_articles/58381/ (дата обращения 25.10.2023).

5. Калитина, И. А. Язык склада / А. И. Калитина. – М.: Из-во «ЛитРес: Главное Самиздат», 2019. – 66 с. – Текст: непосредственный

6. Лунина, В. Ю. Пути повышения эффективности деятельности склада на предприятии / В. Ю. Лунина, А. С. Дьяченко. – Текст: непосредственный // Управление социально-экономическими системами, правовые и исторические исследования: теория, методология и практика: Материалы международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов, Брянск, 16-17 апреля 2019 года. – Брянск: Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 2019. – С. 141-144.

7. Digital Transformation of the Warehouse. – Текст : электронный [сайт]. – URL: <https://www.hopstack.io/blog/warehouse-digital-transformation> (дата обращения 25.10.2023).

УДК 330.322: 005.131.7

DOI

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ

ГОРДЕЕВА Н.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов;

ПУШКАРСКИЙ Р.О.,

студент ОП «Бакалавриата»,

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

**КОРНОУХОВА Л.С.,
учитель математики и информатики I
квалификационной категории,
МБОУ «Специализированная школа №95
г. Донецка»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В данной статье представлены методы снижения инвестиционных рисков. Выявлены проблемы их применения при принятии инвестиционных решений. Инвестиционный процесс в различных секторах экономики оказывает существенное влияние на совершенствование экономических процессов. Поэтому при принятии инвестиционного решения особое внимание следует уделить вопросу выбора наиболее подходящего метода оценки риска. Оценка степени риска позволит получить объективную информацию о величине ожидаемых потерь и разработать меры по их снижению или предотвращению. Кроме того, управление рисками должно быть экономичным. Сумма затрат инвестора на выявление и снижение рисков инвестиционного проекта не должна превышать размера предполагаемых финансовых потерь.

Ключевые слова: инвестиции, диверсификация, хеджирование, распределение активов, размер позиции, инструменты оценки, комплексная проверка

METHODS FOR REDUCING INVESTMENT RISKS

**GORDEEVA N.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department
of Finance;**

**PUSHKARSKY R.O.,
student of the EP «Bachelor»
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation;**

**KORNOUKHOVA L.S.,
teacher of mathematics and computer science
of the 1st qualification category,
MBOU «Specialized School №95
Donetsk»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

Presents methods for reducing investment risks. The problems of their application when making investment decisions are identified. The investment process in various sectors of the economy has a significant impact on the improvement of economic processes. Therefore, when making an investment decision, special attention should be paid to choosing the most appropriate risk assessment method. Assessing the degree of risk will allow you to obtain objective information about the magnitude of expected losses and develop measures to reduce or prevent them. In addition, risk management must be cost-effective. The amount of investor costs for identifying and reducing the risks of an investment project should not exceed the amount of expected financial losses.

Keywords: *investment, diversification, hedging, asset allocation, position sizing, valuation tools, due diligence*

Постановка задачи. В современном мире инвестиции стали неотъемлемой частью экономической системы и являются одним из ключевых факторов роста и развития бизнеса. Однако, инвестирование сопряжено с определенными рисками, которые препятствуют многим индивидам осуществлять финансовые вложения.

Актуальность. Данная тема имеет значительную актуальность в различных контекстах, таких как личные финансы, корпоративные инвестиционные стратегии и общая стабильность финансовых рынков.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучение методов снижения инвестиционных рисков проводили М.О. Афанасьев, В.М. Буримова, С.Р. Дакаев, А.Н. Иванов, А.В. Кондрашова, А.Ф. Сокол, А.Е. Бердянова, М.А. Першин, Д.С. Танрывердиева, Р.В. Павлов, Н.Н. Троицкая. Данные исследования и послужат основой для достижения поставленной цели.

Целью данной статьи является рассмотрение различных методов, направленных на снижение инвестиционных рисков.

Изложение основного материала исследования. В сфере инвестирования призрак риска является одновременно постоянным спутником и мощным противником портфеля любого инвестора.

Как отмечено в научном труде А.В. Саенко «отличительной чертой современности является овладение стратегией поведения в условиях риска, которое базируется на понимании того, что будущее – это не нечто эфемерное, а то, что возникает на событиях прошлого и настоящего» [9].

Е.Ю. Афондикова отметила, что «рисков очень много, причины их возникновения разнообразны и они могут внести свои губительные коррективы в работу организации в любой момент. Поэтому, рассмотрев возможные риски и причины их возникновения, необходимо рассмотреть меры по управлению рисками» [2].

С обещанием прибыли также приходит неопределенность, присущая рыночным движениям, геополитическим сдвигам и даже непредвиденным кризисам, которые сотрясают мировую экономику. Следовательно, признание и принятие строгих методов снижения инвестиционных рисков – это не просто разумное усилие – это необходимо для таких вещей как:

индивидуальная финансовая безопасность. Для индивидуальных инвесторов понимание методов снижения инвестиционного риска является ключом к сохранению капитала, достижению долгосрочных финансовых целей и обеспечению стабильного потока инвестиционного дохода. Поскольку люди стремятся увеличить свое благосостояние, защитить пенсионные сбережения или профинансировать будущие расходы, использование стратегий снижения рисков может помочь избежать потенциальных финансовых неудач;

управление корпоративными рисками. Для бизнеса эффективное снижение рисков инвестиций имеет важное значение для поддержания здоровых денежных потоков и защиты активов. Применяя соответствующую тактику управления рисками, корпорации могут предотвратить огромные потери, которые могут поставить под угрозу их деятельность, стратегические инициативы или даже их выживание;

экономическая стабильность. На макроэкономическом уровне инвестиционные риски могут иметь далеко идущие последствия для экономики. Коллективная неспособность управлять инвестиционными рисками может привести к финансовым кризисам, о чем свидетельствует глобальный финансовый кризис 2008 года. Поэтому распространение знаний о методах снижения рисков становится критически важным для стабильности финансовых систем и экономик во всем мире;

инновации и предпринимательство. Стартапы и новые предприятия часто сопряжены со значительными рисками. Изучение того, как смягчить эти риски, может побудить больше людей и

организаций инвестировать в инновации и предпринимательство, способствуя развитию культуры инноваций, сохраняя при этом сбалансированный подход к рискам;

глобальный инвестиционный ландшафт: благодаря глобализации инвесторы теперь имеют доступ к более широкому спектру инвестиционных возможностей по всему миру. Сложность международных рынков с их различной нормативной средой и экономическими циклами требует четкого понимания того, как минимизировать риск при инвестировании на международном уровне;

соответствие нормативным требованиям. Регулирующие органы часто устанавливают стандарты для обеспечения адекватной защиты инвесторов. Знания о снижении рисков позволяют инвесторам и фирмам соблюдать эти правила и избегать штрафов, а также укреплять доверие клиентов и заинтересованных сторон;

динамичные финансовые рынки. Финансовые рынки – это динамичные образования, на которые часто влияют непредсказуемые геополитические и экономические факторы. Понимание и использование методов управления рисками помогает инвесторам адаптироваться к волатильности рынка и принимать обоснованные решения, соответствующие их толерантности к риску и инвестиционным целям;

образование и расширение прав и возможностей: обучение инвесторов вопросам снижения рисков дает им возможность взять под контроль свое финансовое будущее. Информированные инвесторы лучше подготовлены к тому, чтобы задавать правильные вопросы, делать стратегический выбор и осознавать ценность диверсификации, хеджирования, страхования и других инструментов управления рисками;

технологический прогресс: с появлением сложных финансовых технологий постоянно появляются новые методы снижения инвестиционных рисков. Если быть в курсе этих инноваций, это может предложить инвесторам конкурентное преимущество и помочь защитить их инвестиции в рыночном пространстве, ориентированном на технологии.

По сути, понимание методов снижения инвестиционного риска имеет решающее значение для всех, кто занимается инвестированием или управлением инвестициями. Это соответствует принципу информированного инвестирования и

является одним из основных направлений финансовой грамотности. Поскольку инвестирование составляет основу многих индивидуальных и институциональных портфелей, знание управления рисками само по себе является активом, который может привести к более безопасным и процветающим результатам для всех участвующих сторон.

В этой статье описываются некоторые из наиболее эффективных стратегий, которые могут помочь инвесторам снизить риски, связанные с их инвестициями.

Диверсификация: краеугольный камень снижения рисков. Аксиома «Не кладите все яйца в одну корзину» глубоко находит отклик в инвестиционном сообществе. Диверсификация – это процесс распределения инвестиций между различными финансовыми инструментами, отраслями и другими категориями для минимизации воздействия любого отдельного актива или риска [1; 4-5; 7]. Обоснование простое: диверсифицированный портфель с меньшей вероятностью пострадает от неэффективности какой-либо отдельной инвестиции. Диверсификация инвестиций направлена на устранение несистематического риска – риска, специфичного для предприятия или отрасли.

Ситуация, когда инвестор, инвестирует исключительно в технологический сектор. Данный сектор может обещать высокую прибыль, он также подвержен специфичным для него рискам, таким как быстрое устаревание, изменения в законодательстве или взрыв пузыря на рынке технологий, что может привести к существенным потерям. Распределяя инвестиции по различным секторам – например, включая здравоохранение, энергетику и потребительские товары – инвестор смягчает воздействие невзгод технологического сектора.

Распределение активов: балансирование масштаба инвестиций. В то время как диверсификация распределяет риск внутри определенной категории, распределение активов распределяет риск по различным классам активов, таким как акции, облигации и недвижимость. Каждый класс несет в себе свой набор рисков и ведет себя по-разному с течением времени. Например, акции известны своим потенциалом роста и волатильностью, облигации обычно более стабильны, но предлагают более низкую доходность. Распределяя портфель по этим классам таким образом, который соответствует их толерантности к риску и срокам инвестирования,

инвесторы могут защитить себя от волатильности любого отдельного класса активов [3; 8].

Распределение активов – это не разовая задача. Для поддержания желаемого уровня риска требуется регулярная ребалансировка [5], что означает периодическую покупку или продажу активов в портфеле, чтобы поддерживать первоначальный или желаемый уровень распределения активов и риска.

Хеджирование: искусство защитных инвестиций. Хеджирование – еще одна инструментальная стратегия снижения риска. Он предполагает открытие компенсирующей позиции по соответствующему активу с целью снижения риска неблагоприятного движения цен. Распространенные методы хеджирования включают опционные контракты, которые дают инвесторам право, но не обязанность покупать или продавать актив по заранее определенной цене в течение определенного периода времени, а также фьючерсные контракты, которые обязывают покупать или продавать актив по установленной цене на определенный срок. будущая дата. Хотя хеджирование может защитить от убытков, оно также может ограничить потенциальную прибыль и часто влечет за собой дополнительные затраты [1].

Размер позиции: контроль объема инвестиций. Размер позиции – это метод определения объема конкретной инвестиции в портфеле. Ограничивая объем капитала, инвестируемого в какую-либо одну позицию, инвесторы могут предотвратить уничтожение своего портфеля из-за одной неудачи. Распространенный подход к определению размера позиции заключается в определении максимального процента портфеля, который должна представлять одна инвестиция. Толерантность к риску, инвестиционные цели и индивидуальные характеристики инвестиций должны учитываться при принятии этого решения.

Инструменты оценки рисков: использование финансовых инструментов для измерения и управления. Инвесторы имеют в своем распоряжении различные финансовые инструменты и методологии для измерения и управления инвестиционными рисками. Стоимость под риском (VaR) – это статистический метод, используемый для измерения риска потери актива или портфеля активов. Стресс-тестирование, с другой стороны, включает моделирование потенциального воздействия различных

неблагоприятных событий на инвестиции, чтобы предсказать, сколько инвестор может потерять.

Комплексная проверка: необходимое прединвестиционное исследование. Комплексная проверка – это процесс проведения расследования или аудита потенциальных инвестиций для подтверждения всех фактов, таких как проверка финансовых отчетов, а также всего остального, что считается существенным. Для индивидуального инвестора комплексная проверка может включать в себя чтение годовых отчетов, изучение отрасли и даже понимание управленческой команды предприятия перед покупкой его акций. Тщательное исследование может выявить тревожные сигналы и помочь инвестору принять обоснованное решение [4].

Опираясь на опыт группы отечественных исследователей отмечено, что «современные технологии управления должны учитывать влияние рисков на деятельность организации, и первостепенной задачей руководителя является анализ риска, включающий исследование всех сторон производственно-хозяйственной деятельности организации, оценку уровня идентифицированных рисков и определение факторов, влияющих на планируемый результат» [6].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В заключение, методы снижения инвестиционных рисков играют важную роль в современном бизнесе. Диверсификация портфеля, использование профессиональных управляющих активами, проведение фундаментального анализа предприятий, применение стоп–лимит ордеров, использование финансовых деривативов и оценка и контроль рисков – все эти методы помогают снизить потенциальные риски инвестиций и обеспечить стабильность и прибыльность. Эффективное управление рисками является важным элементом успеха инвесторов и компаний в конкурентной бизнес–среде.

Список использованных источников

1. Афанасьев, М. О. Стратегия диверсификации как метод снижения инвестиционных рисков в новой экономике / М. О. Афанасьев. – Текст : непосредственный // Приоритеты новой экономики: энергопереход 4.0 и цифровая трансформация : Сборник тезисов всероссийской научно-практической конференции, Москва, 15 декабря 2021 года / Под редакцией И. М. Степнова,

Ю. А. Ковальчук. – Москва: МГИМО (У) МИДРФ, 2022. – С. 124-126.

2. Афендикова, Е. Ю. Риск-менеджмент как инструмент управления рисками корпораций / Е. Ю. Афендикова. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Экономика". – 2023. – № 30. – С. 31-40. – DOI 10.5281/zenodo.8167623. – EDN VYFLTI.

3. Буримова, В. М. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений в области снижения инвестиционных рисков / В. М. Буримова. – Текст : непосредственный / В. М. Буримова // Colloquium-Journal. – 2021. – № 30-1(117). – С. 26-31.

4. Дакаев, С. Р. Оценка инвестиционных рисков при разработке инвестиционной стратегии / С. Р. Дакаев. – Текст : непосредственный // Перспективы развития науки и образования. – 2021. – С. 206–209.

5. Иванов, А. Н. Совершенствование методов снижения риска при принятии инвестиционных решений / А. Н. Иванов. – Текст : непосредственный // Вестник евразийской науки. – 2023. – Т. 15, № 1. – С. 37-42.

6. Козлов, В. С. Научно-методические подходы к риск-менеджменту организаций / В. С. Козлов, П. А. Климова, В. Л. Сорокотягина. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Экономика". – 2023. – № 31. – С. 86-96. – DOI 10.5281/zenodo.10046688. – EDN AXDHIL.

7. Кондрашова, А. В. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений в области снижения инвестиционных рисков / А. В. Кондрашова, А. Ф. Сокол, А. Е. Бердянова. – Текст : непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 9(122). – С. 1346-1350.

8. Першин, М. А. Методы и подходы для снижения рисков, связанных с вложениями в инвестиционные проекты / М. А. Першин. – Текст : непосредственный // Вестник евразийской науки. – 2022. – Т. 14, № 1. – С. 78-81.

9. Саенко, А. В. Риск: фундаментальные положения и идеи / А. В. Саенко. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Экономика". – 2020. – № 20. – С. 163-171. – EDN MCTWNP.

10. Танрывердиева, Д. С. Управление инвестиционными рисками и методы их снижения / Д. С. Танрывердиева, Р. В. Павлов.

– Текст : непосредственный // Актуальные проблемы укрепления законности и правопорядка в современной России : Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 30 марта 2022 года. – Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2022. – С. 109-114. – EDN XSJFNU.

11. Троицкая, Н. Н. Управление рисками инвестиционного проекта / Н. Н. Троицкая. – Текст : непосредственный // Индустриальная экономика. – 2020. – № 2. – С. 27–31.

УДК 336: 332.1
DOI

ФИНАНСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

ГРЯЗЕВА М.С.,
канд. экон. наук, старший преподаватель
кафедры финансов;

ХОМЧИК Д.В.,
студентка ОП «Бакалавриата»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена проблеме формирования и существующим возможностям реализации финансовой политики регионального формата. Представлены теоретические подходы к раскрытию содержания инструментария регулирования территориального развития. Определена роль и сущность финансовых инструментов регулирования региональной экономики представлена их классификация.

Ключевые слова: регион, финансовые инструменты, прямые инструменты, косвенные инструменты, выравнивание, стимулирование

FINANCE AS AN INSTRUMENT OF REGULATION OF THE REGIONAL ECONOMY

GRYAZEVA M.S.,
Candidate of Economic Sciences,
Lecturer Department of Finance;